

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA MILLIY KURASHNING TUTGAN O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6013147>

Urazbayev Quralbay Jangabayevich

*Samarqand veterinariya medicinasi instituti Nukus filiali
Tabiiy va gumanitar fanlar kafedrasida assistent-o'qituvchisi*

Anattatsiya: *Ushbu maqola jismoniy tarbiya tizimida milliy kurashning tutgan o'rni to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *Jismoniy tarbiya, sport, mashg'ulot.*

O'zbekcha milliy kurash - tarixan tashkil topgan jismoniy tarbiyaning maxsus vosita va metodlaridir.

Jismoniy tarbiya tizimi xalqchilligi, birinchidan, uning maqsadlari xalqning hayotiy manfaatlariga mehnatga va vatan mudofasiga tayyorgarlik manfaatlariga mos kelishdan; ikkinchidan, bolalarni yoshligidan tortib gimnastika mashg'ulotlariga, o'yinlariga, sportga, turizmga muntazam ravishda izchillik bilan ommaviy jalb etishdan; Fizkultura va sportning har bir kishining turmushiga singib borishdan jismoniy mashqlarning ko'pchilik orasida keng tarqalgan xalq milliy turlari vositalari bilan bir qatorda jismoniy tarbiya vositalaridan keng foydalanishdan iboratdir.

Shuning uchun ham O'zbekistonda keng tarqalgan milliy kurash sporti o'yinlari, gimnastika, turizm bilan bir qatorda O'zbekistonda (keng milliy kurash) aholining sog'lig'ini mustahkamlashda va ularni jismoniy kamol toptirishda alohida o'rin tutadi. Milliy kurashni, ko'p qirrali jismoniy mashqlari o'z va ularni qullash metodlari, maqsadga muvofiq ravishda olib borilganda organizmning asosiy funksiyalarini rivojlantirishga ta'sir kursatadi. Shuning uchun milliy kurash faqat sport to'ri bo'lib qolmasdan, shug'ullanuvchilarni har tomonlama garmonik rivojlantirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Milliy kurash vositalaridan keng qirrada foydalanishni, uni har qanday yoshdagi kishilarga, jinsiy va jismoniy tayyorgarligiga qaramasdan shug'ullanishi mumkinligini taqozo etadi. Milliy kurashni mahsus vosita va metodlari shug'ullantiruvchilarga alohida tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulotlarni maqsadni tashkil etish, mashqlarning ochiq aniq bajarilishiga quyilgan talab kurashchini jismoniy kamolga yetkazishga intilishi, ahloqiy irodaviy va jismoniy sifatlarni takomillashtirishga chorlaydi.

Milliy kurash jumhuryatimizda jismoniy tarbiyaning ommaviy vositasi sifatida xizmat qilmoqda yosh avlodni jismoniy kamolotga yetkazishda uning ahamiyati kattadir. Kurash nazaryasi jismoniy madaniyat nazaryasi fanining bir qismi bo'lib (xizmat qiladi) hisoblanadi. Bu jismoniy tarbiya vosita va metodlarini yuqori samaradorlikda qo'llashni kurashning maxsus vazifalarini va mazmunini hisobga olgan holda va qayerda qo'llanilishi ishlab chiqadi. Kurash nazaryasi sohasiga kurashning maqsad va vazifalari, uni jismoniy tarbiya mazmunida tutgan o'rni, o'quv mashg'ulot jarayoni tashkil qilish va rejalashtirishni

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

ilmiy asoslab berish, kurashda qo'llaniladigan jismoniy mashqlarni turkumlarga bo'linishini, maxsus kurash atamalarini takomillashtirish, har xil yoshdagi va jinsdagi kishilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarda ularning sog'lig'i va jismoniy tayyorgarligiga nisbatan qo'llaniladigan har xil vosita va metodlarning samaradorligini tashkil etish va o'tkazish muammolari hamda kurashni targ'ibot qilish va uning ommaviyligini oshirishni ilmiy asosda yoritib berish kiradi.

Kurash jismoniy ma'daniyat nazariyasi fanining bir qismi sifatida kupgina aralash fanlarning yutug'iga suyanadi. Bularning ichida katta ahamiyatga ega bo'lganlari anatomiya, fiziologiya, psixologiya, fizika, biomexanika, matematika va xakozolar hisoblanadi.

Kurash nazariyasi amaliyot bilan birgalikda rivojlanadi. Fanning yangi yutiqlarini amaliyotda birlashtirgan kurash nazariyasi keng ravishda amaliy tajribadan foydalanadi, jismoniy tarbiyaning vositasi sifatida tashkil topishini taxlil qiladi.

Kurash vositalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish uzluksiz jarayondir. Bunda asosiy ikki xarakterdagi kuchga inson organizimining yoshi funksiyasi va tuzilishi uni rivojlantirishiga maxsus tarbiyaviy ta'sir kursatish yordamida, jismoniy takomillashtirish jarayonining boshqarish imkoniyatiga asoslanadi.

Yuqoridagilarga tayangan holda hayot talablarini hisobga olib, kurash nazariyasi va metodikasidan, yangi, kuproq samaradorroq mashqlarni qo'llash usullarini, har xil usullarni vazifalarni yechish uchun foydalanadi. Kurashda qullaniladigan mashqlarga oldiga quyilgan vazifaga, shug'ullanuvchilarning yoshiga, mashg'ulotning shakliga va boshqalarga qarab aniqlik kiritiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdumalikov R "Xalq milliy o'yinlarida ma'naviyat masalalari" T., 2005 yil
2. Juma Toshpulatov "O'zbek kurashi" O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya instituti 2000 yil
3. K.Q. Mamedov "Milliy qadriyatimiz ma'naviyatimiz sarchashmasi" T., 2005 yil
4. F. A. Kirimov "Sport kurash nazariyasi va usuliyati" O'zDJTI 2001 yil